

SIYOSIY ONGNI RIVOJLANTIRISHGA OID FALSAFIY QARASHLAR

Axmedov Raxmatjon Nematjon o'g'li

TDIU To'rtko'l fakulteti "Mutaxassislik, ijtimoiy-gumanitar
va aniq fanlar" kafedrası o'qituvchisi
axmedovraxmatjon826@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18196771>

Annotatsiya

Ushbu maqolada fuqarolarning siyosiy ongini rivojlantirishning falsafiy asoslari, tarixiy evolyutsiyasi hamda zamonaviy O'zbek jamiyatidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Antik davr falsafasidan tortib hozirgi kungacha bo'lgan davrda siyosiy ong tushunchasining rivojlanishi, uni shakllantiruvchi falsafiy, ijtimoiy, madaniy va huquqiy omillar, shuningdek O'zbekiston sharoitidagi o'ziga xos xususiyatlari yoritib beriladi. Mahsus, qadimiy yunon va sharq mutafakkirlarining g'oyalari, yangi davr va zamonaviy falsafiy yondashuvlar hamda raqamli demokratiya kontekstida siyosiy ongning yangi shakllari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: *Siyosiy ong, yuksak siyosiy ong, zoon politikon, demokratiya, Platon, Aristotel, Farobiy, shaxs erkinligi, fuqarolik kapitali, raqamli demokratiya, mahalla instituti.*

Fuqarolik siyosiy ongi — fuqarolarning davlat siyosati, ijtimoiy jarayonlar, o'z huquq va majburiyatlari haqida tushunchaga ega bo'lishi, ularga faol munosabatda bo'lishi hamda jamiyat hayotida ishtirok etish istagini bildiruvchi murakkab hodisadir. Bu ong nafaqat siyosiy bilimlar majmuasini, balki fuqarolik pozitsiyasi, ijtimoiy mas'uliyat, milliy qadriyatlar hamda axloqiy kamolotni anglashni ham o'z ichiga oladi. Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Yuksak siyosiy ong — bu yangi O'zbekiston qurilishining asosiy poydevoridir. Fuqarolarning jamiyat va davlat ishlarida faol ishtiroki mamlakatimiz rivojining garovidir" [1]. Shu jihatdan olib qaraydigan bo'lsak bugungi kunda shaxsning siyosiy ongini shakllantirish masalasi uning davlat va jamiyat qurilishida muhim o'rin tutishi bilan birga jamiyat tarqqiyotining muhim ishtirokchisi bo'lishini ta'minlaydi.

Insonning siyosiy ongi haqidaki qarashlar dastlabki qarashlar qadimgi yunon faylasuflarning qarashlarida uchratishimiz mumkin. Yunoniston falsafasida siyosiy ong "yaxshi fuqaro" fazilati sifatida talqin etilgan. Platon "Davlat" asarida siyosiy ongni hakimlik fazilati bilan bog'lab, uni adolatli jamiyat qurishning asosi deb hisoblagan. Uning ideal davlat va uning fuqarolari haqidaki fikrlari bugungi davlat va jamiyat qurilishining muhim omili sifatida namoyyon bo'lmoqda. Uning fikricha, har bir fuqaro o'z qobiliyati va bilimiga mos ravishda

jamiyat hayotida o'z o'rnini topishi kerak. Shunday ekan u jamiyatda insonlarni 3 toifaga ajratgan holda boshqarish g'oyasini ilgari suradi. Platonning qarashlarini undan keyingi yunon faylasuflari davom ettirishadi va uning g'oyasini rivojlantirishadi. Jumladan: Aristotel siyosiy ongni "zoon politikon" (siyosiy mavjudot) konsepsiyasi doirasida tushuntirgan. Uning ta'kidlashicha, "Inson tabiatan siyosiy mavjudotdir va uning siyosiy ongda ifodalanadigan jamiyatchilik xususiyati tabiiy xususiyatidir" [2]. Shu jihatdan siyosiy faollik — insonning mavjudligining ongli ifodasidir. Darhaqiqat inson siyosiy mavjudot o'laroq jamiyatning bir bo'lagi bo'lib jamiyada mavjudligi uning siyosiy jarayonlarda ishtirokini ta'minlaydi. Ya'ni jamiyat kishilarning bir maqsad yo'lida birlashgan jamosi sifatida qaraydigan bo'lsak undaki mavjud insonlar ma'lum qoidalarga bo'ysungan holda boshqariladi yoki o'zi boshqaradi. Shu jihat esa insonda siyosiy mavjudlik doirasida o'z ifodasini topadi.

Antik davr mutaffakirlaridan so'ng shaxsning siyosiy ong haqidagi qarashlari dolzarb bo'ldi. Jumladan sharq musulmon jamiyati mutaffakirlari yunon faylasuflari va ularning qarashlarni chuqur o'rgangan holda o'zlarining shaxsning siyosiy ongi haqidagi qarashlarini shakillantirishdi. Sharq mutafakkirlari, jumladan Abu Nasr Forobiy, siyosiy ongni diniy va axloqiy tamoyillar bilan uyushtirgan holda o'rganganlar. Forobiyning "Fozil odamlar shahri" konsepsiyasida siyosiy ong axloqiy kamolot bilan uzviy bog'liq holda ko'rilgan. Uning fikricha, "Fuqaroning siyosiy ongi uning axloqiy kamoloti bilan birga rivojlanadi, chunki yaxshi fuqaro – bu bir vaqtning o'zida axloqli insondir" [3: 112]. Jamiyatning axloq borasidagi talablari insonda huquq va majburiyatlarni shakillantiruvchi mezon sifatida qaraymiz. Huquq esa insonda siyosiy ma'suliyat yoki siyosiy layoqatni o'zaki sifatida yuzaga chiqadi.

Keying davrlarda shaxsning jamiyatda o'z o'rnini va o'zining siyosiy qarashlarni shakillantiruvchi g'oyalar va qarashlarni bir qancha mutaffakirlar o'z asarlarida namoyon qilishdi. Jumladan Alisher Navoiy, Abduraxmon Jomiy, Mirzo Abdulqodir Bedil kabi musulmon mutaffakirlar o'z asarlarida adolatli hukmdor va namunaviy fuqaro, komil inson haqidagi qarashlarida ayni shu mavzuga to'talib o'tishgan.

Uyg'onish davrida siyosiy ong inson aqli va erkinligi bilan bog'liq holda talqin etila boshladi. Makiavelli "Hukmdor" asarida siyosiy ongni realistik nuqtai nazardan o'rgangan va uni davlatni boshqarish san'ati bilan bog'lagan. XVII–XVIII asrlarda Jon Lokk, Jan-Jak Russo kabi mutafakkirlar siyosiy ongni fuqarolik erkinligi va ijtimoiy shartnoma tamoyillari asosida tushuntirdilar. Russo "Ijtimoiy

shartnoma” asarida siyosiy ongni umumiy iroda shakllanishining asosi deb hisoblagan.

Nemis faylasufi Karl Marks siyosiy ongni ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning ifodasi sifatida ko’rib, uni sinfiy ong bilan bog’lagan. Uning fikricha, “Har bir davrning yetakchi g’oyalari hukmron sinfnig g’oyalari”. Marksning nazariyasida siyosiy ong iqtisodiy asosning superqurilmasi hisoblanadi.

Zamonaviy demokratik nazariyalarda siyosiy ong faol fuqarolikning asosiy sharti sifatida qaraladi. “Demokratiya faqat qonuniy tuzilmalar majmuasi emas, balki fuqarolarning siyosiy ongi asosida shakllanadigan hayot tarzidir” degan fikr ilgari suriladi [4: 134]. Jürgen Habermasning kommunikativ harakat nazariyasida siyosiy ong erkin muloqot jarayonida shakllanadi. Unga ko’ra, “Fuqarolarning siyosiy ongi jamoat muhokamalarida erkin ishtirok etish orqali rivojlanadi” [5: 156]. Aynan jamiyatning dialektik qarashlarida siyosiy ong bilan birga muxolif qarashlar shaxs kamolotini erishish vositasi sifatida qaraladi. Keyinchalik vujudga kelgan Liberalistik g’oyalar aynan mana shu qarama qarshi fikrlar va bir yoqlama qat’iy taoriyalarni rad qilish orqali shaxsning mustaqilligiga erishish g’oyalari yuzga keladi.

Shu qarashlar natijasida zamonaviy falsafiy qarashlarda siyosiy ong haqidagi nazariyalar shakllanmoqda. Zamonaviy diskursda siyosiy ong — nafaqat fuqaroning huquqiy va siyosiy bilimlari to’plami, balki ijtimoiy ehtiyojlar, g’oyalarning tarixiy shakllanishi hamda ijtimoiy tajriba orqali shakllanadigan murakkab ong hodisasidir. Karl Mannheymning bilim-sotsiologik yondashuviga ko’ra, siyosiy ong “ideologiya” va “utopiya” orasidagi taranglikda shakllanadi. Unga ko’ra, fuqarolarning siyosiy ongi ularning ijtimoiy pozitsiyasi, ta’lim darajasi, ijtimoiy tarmoqlar va madaniy muhitga bog’liq holda rivojlanadi [10]. Amartya Sen siyosiy erkinlikni “inqilobiy inson huquqlari” emas, balki inqilobiy imkoniyatlar tizimi sifatida ta’kidlaydi. Unga ko’ra, siyosiy ong — insonning tanlov erkinligi, ijtimoiy adolat hamda ommaviy ishtirok orqali shakllanadigan “qobiliyatlar” (capabilities) tizimining bir qismidir [11].

Shuningdek, Robert Putnam “fuqarolik kapitali” tushunchasi orqali siyosiy ongning ishtirok etish madaniyati (civic culture) va ijtimoiy ishonchga bog’liqligini ta’kidlab o’tgan. Uning fikricha, fuqarolik jamiyatining mustahkamligi — siyosiy ongning rivojlanish darajasini aks ettiradi [12].

Bugungi kunda O’zbekiston falsafiy an’analari sohasida siyosiy ong milliy qadriyatlar va zamonaviy demokratik tamoyillarning uyushtirilishi orqali tushuniladi. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 19-moddasida “Inson

huquq va erkinliklari xalqaro huquqning umume'tirof etilgan normalariga binoan hamda ushbu Konstitutsiyaga muvofiq e'tirof etiladi va kafolatlanadi" deb belgilangan bo'lib, bu siyosiy ongni shakllantirishning huquqiy asosini tashkil etadi [6]. Akademik T.N. Qoriyevning ta'kidlashicha, "O'zbekiston sharoitidagi siyosiy ong milliy mustaqillik, madaniy meros va demokratik qadriyatlarni uyushtirgan holda shakllanadi" [7: 67].

O'zbekistonda siyosiy ongni rivojlantirishda mahalla institutining falsafiy jihati alohida ahamiyat kasb etadi. Mahalla — nafaqat ma'muriy, balki ijtimoiy-falsafiy institut sifatida ham faoliyat yuritadi. Mahalla — fuqaroning siyosiy ongini shakllantirishda kollektiv ijtimoiy tajriba, "o'zaro javobgarlik" (reciprocity) va "qo'shni huquqi" kabi an'anaviy tamoyillarni saqlab qoluvchi muhitdir. Buni Al-Farobiyning "fozil shahar" g'oyasi bilan ham bog'lash mumkin: mahalla — kichik "fozil jamiyat" sifatida siyosiy ongni rivojlantirishda markaziy rol o'ynaydi.

Zamonaviy sharoitda raqamli demokratiya (digital democracy) tushunchasi kuchayib bormoqda. Siyosiy ong endi faqat ommaviy axborot vositalari yoki ta'lim orqali emas, balki ijtimoiy tarmoqlar, e-partisipatsiya (e-participation) hamda onlayn jamoatchilik muhokamalari orqali ham rivojlanadi. Biroq, bu jarayon axborot noto'g'riligi (misinformation) va "axborot pufakchalari" (echo chambers) xavfini ham keltirib chiqaradi. Shu sababli, siyosiy ongni shakllantirishda axborot savodxonligi (media literacy) ham muhim falsafiy mas'uliyatdir [13].

Fuqarolik jamiyati institutlari ham siyosiy ongni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Nodavlat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari, mahalla instituti fuqarolarning siyosiy ongini shakllantirishda faol ishtirok etadi. "Fuqarolik jamiyatining rivojlanishi bilan fuqarolarning siyosiy ongi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjud. Faol fuqarolar o'z huquqlarini biladi va ularni himoya qilish yo'llarini tushunadi" [8: 112].

Ta'lim siyosiy ongni shakllantirishning asosiy vositasidir. O'zbekistonda "Yoshlar davlat siyosati to'g'risida"gi qonun yoshlarning siyosiy ongini shakllantirishga qaratilgan. Ta'lim dasturlariga fuqarolik ta'limi, huquqshunoslik, siyosatshunoslik kurslari kiritilgan.

Siyosiy madaniyatning rivojlanishi siyosiy ongni yuksaltirishning muhim omilidir. O'zbekistonda "Siyosiy partiyalar to'g'risida"gi qonun fuqaroning siyosiy ongi va uning rivojlanishiga hissa qo'shadigan katta siyosiy qadam hisoblanadi [9].

Xulosa o'rnida shuni alohida takidlashimiz kerakki Fuqarolarning siyosiy ongini rivojlantirish — bu murakkab, ko'p qirrali jarayon bo'lib, falsafiy, madaniy, huquqiy va pedagogik omillarning uyushtirilishini talab qiladi. O'zbekiston

sharoitida bu jarayon milliy qadriyatlar, demokratik tamoyillar va zamonaviy global talablarning sinergetik integratsiyasi asosida amalga oshirilmoqda.

Siyosiy ongni rivojlantirish nafaqat individual fuqaroning shaxsiy kamoloti, balki butun jamiyatning demokratik rivojlanishi va davlatning barqarorligi uchun ham muhim ahamiyatga ega. Buning uchun ta'lim tizimi, ommaviy axborot vositalari, fuqarolik jamiyati institutlari hamda davlat siyosatining uyushtirilgan ta'siri zarur. Yangi O'zbekiston qurilishida fuqarolarning yuqori siyosiy ongi mamlakatning barqaror rivojlanishining kafolatidir. Buning uchun falsafiy tafakkur, pedagogik innovatsiyalar, raqamli axborot savodxonligi va huquqiy kafolatlarning integratsiyasi zamonaviy ijtimoiy falsafaning asosiy vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. Mirziyoyev, Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent: O'zbekiston. 2021.
2. Aristotel. Siyosat. Toshkent: O'qituvchi. 1997.
3. A.N. Forobiy. Fozil odamlar shahri. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot. 1993.
4. Dahl, R. Demokratiya haqida. Nyu-Xeyven: Yel universiteti nashriyoti. 2000.
5. Habermas, J. Jamoat sohasining tarkibiy o'zgarishi. Kembrij: MIT Press. 2000.
6. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/docs/-6445145#-6445552>
7. T.N. Qoriyev. O'zbekistonda fuqarolik ongini shakllantirish masalalari. Toshkent: Fan. 2018.
8. G. Karimova. Fuqarolik jamiyati nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: TDIU. 2020.
9. "Siyosiy partiyalar to'g'risida"gi qonun. <https://lex.uz/docs/-54191>
10. Mannheim, K. Ideology and Utopia. Harcourt, Brace & Co. 1936.
11. Sen, A. Development as Freedom. Oxford University Press. 1999.
12. Putnam, R. D. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster. 2000.
13. Couldry, N., & Mejias, U. A. The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism. Stanford University Press. 2019.

